

SOCIAL SCIENCES

АРМЯНО-КИТАЙСКИЕ СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ: ОТ ДРЕВНОСТИ К СОВРЕМЕННОСТИ

Погосян Г.А.

*Институт философии, социологии и права
Национальной Академии Наук Армении, г. Ереван,
заведующий отделом социологии,
доктор социологических наук, профессор*

Погосян Р.М.

*Институт философии, социологии и права
Национальной Академии Наук Армении, г. Ереван,
старший научный сотрудник, кандидат псих. наук*

ARMENIAN-CHINESE SOCIO-HISTORICAL RELATIONS: FROM ANCIENTITY TO MODERNITY

Poghosyan G.,

*Institute of Philosophy, Sociology and Law of
Armenian National Academy of Sciences, Yerevan.
Head of Department of Sociology,
Doctor, Professor of Sociology*

Poghosyan R.

*Institute of Philosophy, Sociology and Law of
Armenian National Academy of Sciences, Yerevan.
Senior researcher, PhD in Psychology*

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется историческая траектория развития отношений между двумя древними народами: армянским и китайским. Несмотря на огромную несоизмеримость демографических, экономических, территориальных и других показателей, между этими древнейшими народами существовали достаточно прочные и позитивные исторические связи, которые в современную эпоху могут стать основой и обладают большим ресурсом для развития и углубления политико-экономических и социо-культурных связей между нашими народами.

ABSTRACT

The article analyzes the historical trajectory of the development of relations between two ancient peoples: Armenian and Chinese. Despite the enormous incommensurability of demographic, economic, territorial and other indicators, there were quite strong and positive historical ties between these ancient peoples, which in the modern era can become the basis and have a great resource for the development and deepening of political-economic and socio-cultural ties between our peoples.

Ключевые слова: армяне, китайцы, социально-исторические связи, потенциал современности.

Keywords: Armenians, Chinese, social-historical connections, potential of modernity.

Введение

Как известно, история отношений между Арменией и Китаем уходит вглубь веков и тысячелетий. В истории Китая и Армении были многочисленные пересекающиеся страницы. Однако, эта социо-культурная и историческая связь до сих пор остается малоисследованной. Великий шелковый путь из Китая в Европу пролегал и через Армению. Слово «Армения» по-китайски звучит «**Я-мей-ни-я**», иероглифы которого означают «Прекрасная дева Азии».

Китайская цивилизация — одна из древнейших в мире, как и армянская. Они входят в семерку самых древних народов мира наряду с ассирийцами, эфиопами, басками, персами, евреями и др. По утверждениям китайских учёных, их возраст может составлять пять тысяч лет. Имеющиеся письменные источники покрывают период не менее

3500 лет. Возраст армян тоже исчисляется примерно в 5-6 тысяч лет.

Ежегодно проводится «Форум древних цивилизаций» (Ancient Civilizations Forum), с участием Греции, Китая, Египта, Боливии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Мексики, Перу и Армении. Участвующие в форуме страны представляют основные древние цивилизации Африки, Азии, Америки и Европы, которые составляют более 40% мирового населения. Армения в 2018 году присоединилась к «Форуму древних цивилизаций» (Ancient Civilizations Forum) [1]. Армяне присоединились к ним в качестве представителей урартской цивилизации [2]. Английские ученые недавно установили, что древний армянский ген проник в корни представителей многих национальностей (антропологический блог Dienekes) [3]. На основе проведенных генетических исследований [4] они обнаружили, что

армянский ген был обнаружен также у 4% китайцев. [5]

История развитие социально-культурных связей

Между китайским и армянским народами есть много схожих черт также в социальном поведении. Для китайской цивилизации со времён Конфуция была характерна высокая социально-политическая активность каждого человека, направленная на достижение счастья и благополучия именно в земной жизни. При этом судьба его зависела не от божественного предопределения, а от собственных усилий. Во многом то же самое характерно и для армян. Китайская история насыщена массовыми народными движениями и высокой социальной мобильностью, как и армянская история. Территория Китая регулярно подвергалась нашествиям извне, как и территория Армении. О Китае в своих трудах писали крупнейшие армянские историки Мовсес Хоренаци, Анания Ширакаци, Павстос Бюзанд, царь Киликии Хетум, в трудах которых дается подробное описание страны *Чин*, ее природы, культуры, населяющих народов и их традициях. Согласно свидетельству историков II века, армянские купцы в Китае заключали договоры с китайскими торговцами. Китайские товары пользовались большим спросом в Армении: не случайно название "chnashkharhik" (дословно с армянского означает "из страны Чин") стало синонимом для очень качественных товаров.

Одним из интересных фрагментов армяно-китайских отношений является легенда о китайском происхождении двух армянских княжеских родов *Мамиконянов* и *Орбелянов*, о чем свидетельствуют армянские историки древности Мовсес Хоренаци, Павстос Бюзанд и Степанос Орбелян. Так, патриарх армянской историографии Мовсес Хоренаци в своей «Истории Армении» (книга вторая) повествует о том, откуда и как появился род Мамиконянов: «...В дни Шапуха, говорят, пришел в Армению предок рода Мамиконянов с северо-востока, из благородной и великой страны и от первого среди северных народов, а именно - ченов» [6, с.291]. Другой армянский историк Павстос Бюзанд в книге «История Армении» пишет, что царь Пап говорил о Мушеге Мамиконяне следующее: «...Мушег храбрый и почтенный муж. Он человек, который происхождением так же благороден, как мы, и его предки так же были благородны, как наши предки; его предки оставили царство страны *ченов* и приехали к нам, и жили и умирали для наших предков» [7, 153].

Армянская диаспора Китая

Во время императора Ву Ти династии Хан (140-80 до н.э.) в Китае появились армянские купцы, которые торговали шелком, полудрагоценным камнем нефрит и другими товарами. О ранних средневековых армяно-китайских экономических связях свидетельствует археологический материал (китайский фарфор, селадонит), обнаруженный при раскопках армянских городов Гарни, Двина, Ани и крепости Амберд. Последним аргументом стало об-

наружение армянской монеты «драм» в Национальном Музее Шанхая, в экспозиции приуроченной к теме Шелкового Пути. Среди найденных документов было также письмо 17 века, направленное Далай-Ламой армянской общине в Тибете, которое является доказательством того, что армяне не просто занимались сезонной торговлей с восточными регионами, но создавали постоянные места проживания с культурными и религиозными постройками.

Первые армянские колонии в Китае появились в начале XIII в. после нашествия монголов на Армению. Тогда часть пленных армян была переселена в северные районы Китая. Впоследствии армяне проникли вглубь страны, дошли до берегов Тихого океана, обосновались в городе Кантоне (Гуанчжоу). Армяне хорошо знали дороги в Индию и Китай, владели местными языками, знали традиции, специфику местного населения. Поэтому многие европейцы нанимали армян в качестве проводников и переводчиков для благополучного путешествия по Китаю.

Итальянский епископ Андреа Перуджинский, который в 1307 году поехал в Китай, упоминает о большой и красивой церкви в Кантоне, построенной очень богатой армянкой. Кроме церкви она построила отдельный дом для церковного священника, дом для гостей, а также позаботилась о зарплате священнослужителей. Факт строительства церкви - бесспорное доказательство наличия на юге Китая армянской общины в начале 14 века.

Армянский академик Рачия Ачарян подчеркивал, что в XVII-XVIII вв. армяне, пользовались покровительством китайских властей и симпатией китайского населения». [8, с.2]. Китайские власти зачастую чинили непреодолимые препятствия иностранным торговцам, в частности, христианским купцам. Но армяне являлись исключением и беспрепятственно занимались торговлей по всей территории Китайской империи. Были случаи, когда иезуитские католические миссионеры рядились в одежды армянских купцов, чтобы получить право свободного въезда в Китай. Так, одному из миссионеров, Коесу Венеду удалось под именем армянского купца в 1605 году въехать в Китай [9, с.469]. Армянские купцы явились "пионерами" торговли между Европой и Китаем. Заключенный же в 1688г. торговый договор между английским Восточно-индийским обществом и армянским купцом из Индии Хаджа Паносом Калантаром дал армянам право торговать в Китае наравне с англичанами. В начале XVIII в. армянские общины в виде торговых факторий существовали в Кантоне, Шанхае и Макао. На деньги армянских купцов в Китае строились заводы, был основан банк в Кантоне. Сохранились документы о деятельности армян Кантона, согласно которым богатые купцы армяне завещали немалые суммы своей родине. Занимаясь торговлей, армяне так хорошо овладевали диалектами китайского языка, что зачастую становились переводчиками для самих же китайцев.

В конце XVIII в. англичане, видя в армянах главных торговых конкурентов, стали преследовать

их на территории Китая [8, с.3]. Армяне были вынуждены менять места обитания и перебираться в другие районы страны, а также за рубеж. В конце XIX в. армянские общины Китая стали ослабевать: в 1870-80-х гг. в Гонконге торговой деятельностью занимались лишь семь купцов. Одним из выдающихся армян Китая был Ованес (Иоаннес) Казарян. Он родился в 1777 году в семье армянского торговца в китайском городе Макао (Аомин). Мальчик выучил китайский еще в раннем детстве, но кроме китайского владел еще армянским, португальским и английским языками. Ему принадлежит первый перевод Библии с армянского и английского на китайский язык, который считается лучшим среди переводов Священного Писания на китайском [10].

После строительства Дальневосточной железной дороги началась новая волна миграции в Китай. Среди армян-мигрантов большую часть составили выходцы из Зангезура и Нагорного Карабаха – ремесленники, адвокаты, инженеры. Особым авторитетом пользовались врачи, а один из них *Степан Мухдесян* был руководителем здравоохранения Харбина. Именно в Харбине сложилась самая многочисленная армянская община - 400 армянских семей. Здесь же была воздвигнута армянская церковь Св. Григора Лусаворича. Но в 1959г. решением китайского правительства она была реорганизована в текстильную фабрику, а в годы “культурной революции” разрушена в числе других храмов. В ноябре 1921г. открылась первая армянская школа на Дальнем Востоке.

Реалии современности

В первой половине XX в. армяне жили в городах Харбине, Маньчжурии, Гонконге, Шанхае, Макао и Чанчуне. Армянин из Персии по имени *Сет* занимал должность судьи и губернатора Гонконга. Обосновавшиеся здесь армяне имели торговые корабли, магазины, склады, торговые дома.

В начале XX в. «выдающимся армянином Гонконга» считался *Каджик Аствацатрян* или сэр *Каджик Пол Чатер*. Он был советником генерал-губернатора Гонконга, членом исполнительного и законодательного советов, президентом франкмасонского совета. В 1902 г. король Англии Эдвард VII присудил ему титул рыцаря. На средства *Пола Чатера* был построен порт Гонконга с 11 складами, а также другие здания. До сих пор индо-армянская община Калькутты существует за счет завещанных им средств. В 1918 г. несколько богатых армян завещали большие суммы в пользу молодого государства – первой Армянской республики. В 1921г. в Харбине на армянском языке издавалась газета "Еркир". Армянские общины сильно пострадали в 1931 году во время японской агрессии; часть китайских армян погибла в японских концлагерях, другая эмигрировала из страны. После образования Китайской Народной Республики в 1949 г. большинство армян уехало из страны, в основном в США и Австралию.

Население Китайской Народной Республики по данным переписи населения 2020 года составляло 1,411 миллиарда человек [11]. Большинство населения (92%) составляют этнические китайцы

по названию хань. Территория Армении в 322 раза меньше, чем у Китая, а население Армении в 473 раза меньше, чем в Китае. За последние годы сотрудничество между двумя странами динамично развивается, в частности в сферах образования, торговли, науки, экономики. В 2011 году товарооборот между двумя странами составил \$421 млн, а только за первый квартал 2012 года он достиг \$125 млн. По данным Национальной статистической службы Армении, объем экспорта из Армении в Китай еще в 2011 году составил \$9,8 млн (0,9% от всего экспорта из Армении). Объем импортированных в Армению товаров китайского производства за отчетный период составил \$331,2 млн, увеличившись на 0,6%.

Важным шагом в развитии армяно-китайских отношений стало начало эксплуатации каучукового завода "Шанси-Наирит" в городе Датун провинции Шанси в Китае. Предприятие является одним из крупнейших проектов в рамках армяно-китайского экономического сотрудничества (доля армянской стороны - 40%), открытие которого состоялось 4 мая 2010 г.

Большую роль играет появление интереса к китайскому языку. С 2000 года в Армении началось преподавание китайского языка: в нескольких школах Армении порядка 450 учеников 5-12 классов проходят углубленное изучение китайского языка. Впервые в Армении стартовала программа бакалавра по подготовке переводчиков с армянского языка на китайский и наоборот. Первый институт Конфуция на Южном Кавказе открылся в 2008 г. в Ереванском лингвистическом университете им. В. Брюсова. Ежегодно несколько десятков студентов обучаются в армянских и китайских вузах. Подписано соглашение об обучении 70 армянских студентов в китайских вузах и порядка 20 китайских студентов, которые будут проходить обучение в Армению [12].

Выводы и предложения

Китай первым открыл посольство в Республике Армения в 1992 году. А в 2017 г. в Ереване состоялась церемония закладки фундамента нового посольства Китая, которое станет вторым по величине в евразийском регионе после России. Китай намерен расширить свое присутствие в Армении, поскольку сотрудничество развивается довольно быстро и требует больших усилий и больших площадей.

В ноябре 2018 г. в Ереване прошла конференция, посвященная 40-летию реформ в КНР. Перед началом международной научной конференции Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Армении Тиан Эрлунг заявил, что считает Армению дружественным партнером в регионе и видит перспективы развития экономических отношений с Арменией в сферах инфраструктур, информационных и высоких технологий. Прежде всего, отметил он “нас интересует, какой Армения видит политику реформ в Китае и каковы перспективы армяно-китайских отношений в контексте политики будущих реформ” [13].

Китайские экономическая активность будет развернута в зоне свободной торговли в Сюникской области Армении, граничащей с соседним Ираном. Предполагается участие различных китайских компаний, привлечение инвестиций и заключение соглашения о свободной торговле между Арменией и Китаем. Подобное соглашение значительно облегчит импорт армянской продукции на китайский рынок. Несколько лет назад правительство Армении приняло решение включить Китай в число наиболее перспективных для торгово-экономических связей партнеров. В ближайшие годы, когда завершатся работы по строительству транспортного коридора Север-Юг, это сильно повысит шансы Армении на полноценное участие в глобальном экономическом проекте «Один пояс, один путь». За годы работы у проекта накопилось немало проблем, но Китай полон решимости довести его до конца. Армяно-иранская ветка железной дороги должна в дальнейшем соединиться с более протяженной веткой от Ирана через Туркменистан и Казахстан до Китая. Эта железная дорога имеет стратегическое значение, поскольку свяжет Ереван с Тегераном, со странами Центральной Азии и Китаем. Реализация этой дороги существенно повысит значимость Армении для китайского проекта «Один пояс и один путь».

Кроме перспектив развития экономических связей между Арменией и Китаем достаточно динамично развиваются традиционные процессы социально-гуманитарного сотрудничества. Так, в 2017 г. в Армению прибыла большая делегация из Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской Академии Общественных Наук (АОН КНР). В ходе встречи с различными академическими и экспертно-научными кругами Армении были обсуждены возможности развития армяно-китайского сотрудничества в области исследований и разработок, а также реализации совместных проектов и инициатив. Совсем недавно, 11 сентября 2023 года в Ереване Национальная Академия Наук Армении и Академия Наук Китайской Народной Республики подписали широкое соглашение о научном сотрудничестве. Армения и Китай намерены развивать сотрудничество в сферах военного образования, военно-технической и других областях.

Это сотрудничество может стать более эффективным и обоюдовыгодным, если расширить его в сфере науки и образования. Именно в сфере самых современных направлений научного развития видится плодотворное развитие сотрудничества между нашими странами в ближайшем будущем.

Литература

1. <https://thenewgreece.com/interesting/ancient-civilizations-forum/> [Дата обращения: 15.07.2023].
2. <https://www.armmuseum.ru/news-blog/2022/11/24/armenia-the-forum-of-ancient-civilizations-in-iraq> [Дата обращения: 15.07.2023].
3. <https://armeniagid.com/> [Дата обращения: 24.08.2023].
4. Garrett Hellenthal, George B. J. Busby, Gavin Band, James F. Wilson, Cristian Capelli, Daniel Falush and Simon Myers. A Genetic Atlas of Human Admixture History. «SCIENCE». 14 Feb 2014, Vol 343, Issue 6172, pp. 747-751.
5. <http://admixturemap.paintmychromosomes.com/> [Дата обращения: 04.07.2023].
6. Мовсес Хоренаци. «История Армении». Перевод с древнеармянского языка. Ереван, Изд-тво «Айастан», 1990. с.291.
7. Фастос Бузанд. История Армении. Академия Наук Армянской ССР, Ереван, 1953, с. 153.
8. Бабкен Арутюнян. Из истории армяно-китайских отношений. Институт Арменоведческих Исследований, ЕрГУ, 2003 с.2.
9. Г. Алишан. Сисакан. Венетик, 1893, с. 469. (на арм. языке).
10. <https://rusarminfo.ru/2018/04/01/bibliyu-nakitajskij-vpervye-perevel-armyanin-ovanes-kazaryan/> [Дата обращения: 20.08.2023].
11. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china> [Дата обращения: 04.07.2023].
12. A. Hovhannisyan. Armenian-Chinese relations. 2019. <https://orbeli.am/en/post/214/2019-05-22/Armenian-Chinese+relations> [Дата обращения: 12.09.2023].
13. <https://armenpress.am/rus/news/955338.html> [Дата обращения: 11.08.2023].